

Section: Technical Sciences

ХРОНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ РЕКОНСТРУКЦІЇ ГІРНИЧОТЕХНІЧНИХ ІНЦИДЕНТІВ У СУДОВО- ЕКСПЕРТНІЙ ПРАКТИЦІ

Пугач Іван

к.т.н., доцент, судовий експерт

Харченко Віталій

доктор філософії, завідувач відділу

відділ будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності

лабораторії товарознавчих, гемологічних, економічних,

будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності

Дніпропетровський науково-дослідний

експертно-криміналістичний центр МВС України, Україна

Анотація. У статті розроблено хронологічну модульну модель реконструкції гірничотехнічних інцидентів у межах судової інженерно-технічної експертизи. Модель інтегрує просторово-часовий аналіз, фазову концепцію розвитку подій, побудову дерева причинно-наслідкових зв'язків та оцінку технічної можливості запобігання інцидентам. Її застосування сприяє підвищенню обґрунтованості, доказової сили та відтворюваності експертних висновків відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства України. Теоретичне обґрунтування моделі підтвердило її логічну послідовність і методичну доцільність. Окреслено перспективи практичної апробації на знеособлених кейсах, а також можливості адаптації підходу до інших видів інженерно-технічних експертиз, із урахуванням залежності результатів від якості вихідних даних.

Ключові слова: судова інженерно-технічна експертиза; гірничотехнічні інциденти; реконструкція подій; причинно-наслідкові зв'язки; фазовий аналіз; експертний висновок.

Введення. Гірничі аварії у підземних умовах належать до найскладніших для реконструкції техногенних інцидентів у судово-експертній практиці через специфіку середовища: обмежений простір, велику глибину, відсутність природного освітлення, постійний гірничий тиск, вибухонебезпечність або токсичність атмосфери та утруднений доступ до місць подій. Ці чинники ускладнюють фіксацію обставин, відтворення подій і аналіз технічних змін. Навіть незначна помилка у реконструкції послідовності дій чи технічних станів може спотворити результати аналізу і вплинути на обґрунтованість висновку. У сучасній практиці реконструкція гірничотехнічних інцидентів супроводжується викликами: достовірне відтворення хронології подій при неповній чи

суперечливій вихідній інформації; розмежування технічно значущих причин від фонових чинників; забезпечення логічної узгодженості, доказовості та відтворюваності висновків в умовах дотримання процесуальних вимог.

Відповідно до частини другої статті 84 КПК України [1], висновок експерта є процесуальним джерелом доказів, а за пунктом б частини першої статті 102 КПК України [1] має бути мотивованим і містити опис застосованих методів і наукове обґрунтування результатів. Закон України «Про судову експертизу» [2] визначає принципи об'єктивності, повноти та наукової обґрунтованості експертних висновків. Інструкція МВС України [3] встановлює вимоги до структури, логіки, обсягу обґрунтування і посилань на використані методики. Питання стандартизації методичних підходів набуває особливої ваги. Атестовані методики, опубліковані в Реєстрі методик судових експертиз [4], слугують базою для забезпечення відтворюваності й валідності результатів. Методичні рекомендації (Ruvín et al., 2021) [5] визначають вимоги до змісту, структури та оформлення методик відповідно до міжнародних стандартів і є орієнтиром для розроблення новітніх моделей експертного аналізу.

У цьому контексті постає потреба у створенні адаптованих до вітчизняних реалій моделей, що поєднують методичну структурованість з аналітичною гнучкістю. Запропонована хронологічна модульна модель реконструкції техногенних інцидентів з елементами фазового підходу інтегрує просторово-часовий аналіз, причинно-наслідкові зв'язки та формалізовані елементи експертного висновку. Її побудова узгоджується з процесуальними вимогами та забезпечує відтворення розвитку подій у динаміці, що є критично важливим для експертної верифікації.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення науково обґрунтованої моделі реконструкції гірничотехнічних інцидентів у межах судової інженерно-технічної експертизи, яка забезпечує інтеграцію просторово-часового аналізу, встановлення причинно-наслідкових зв'язків та оцінку можливості запобігання подіям. Модель має бути узгодження з процесуальними вимогами та чинними методичними рекомендаціями, а її застосування спрямоване на підвищення доказовості, відтворюваності та обґрунтованості висновків у технічно складних або інформаційно неповних експертних ситуаціях. Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити такі завдання:

1) Проаналізувати теоретичні підходи до реконструкції техногенних інцидентів та визначити актуальні методологічні орієнтири.

2) Сформулювати концептуальні засади побудови моделі реконструкції розвитку надзвичайних подій у гірничій галузі.

3) Розробити логічну структуру моделі, що забезпечує просторово-часову прив'язку і встановлення причинно-наслідкових зв'язків.

4) Визначити критерії оцінки технічної можливості запобігання інциденту.

5) Оцінити можливості практичного застосування моделі у судово-експертній діяльності.

Виконання зазначених завдань дозволить сформулювати концептуально нову методологічну основу для проведення судових гірничотехнічних експертиз, орієнтовану на підвищення обґрунтованості, доказової сили та відтворюваності експертних висновків у межах розслідувань техногенних інцидентів.

Огляд сучасних досліджень. Наявні міжнародні підходи до аналізу техногенних аварій, зокрема моделі STAMP (System-Theoretic Accident Model and Processes), FRAM (Functional Resonance Analysis Method) та AcciMap, показують, що причинно-наслідкові зв'язки в складних соціотехнічних системах рідко мають лінійний характер. Вони формуються внаслідок багатofакторної взаємодії технічних відмов, управлінських рішень, людського фактора та порушень нормативних процедур (McIlroy et al., 2021; Kukucka & Dror, 2022) [6, 7]. Це зумовлює потребу в адаптивних підходах до реконструкції подій, які інтегрують часову послідовність, просторову локалізацію й структурну причинність в єдину логічну модель, придатну для експертної верифікації.

Водночас, сучасні дослідження у галузі forensic engineering та forensic data science демонструють зростання ефективності застосування формалізованих алгоритмів причинного аналізу для розслідування складних техногенних інцидентів. Зокрема, дедалі ширше впроваджуються графові моделі подій, контрфактичне моделювання сценаріїв, системне картування ризиків та цифрова реконструкція послідовності подій (Morrison, 2022; Guidotti, 2024; Jiang et al., 2023) [8–10]. Такі підходи дають змогу структурувати інформацію, будувати дерева причинно-наслідкових зв'язків і верифікувати гіпотези щодо дій або бездіяльності, які призвели до інциденту. Їх адаптація у гірничотехнічній експертизі становить перспективний напрям удосконалення аналітичних інструментів експерта.

Серед сучасних підходів до аналізу аварій значного поширення набуває методика AcciMap, що дозволяє системно ієрархізувати причини інцидентів – від технічних збоїв до управлінських рішень. Принцип ієрархізації, продемонстрований у роботі McIlroy et al. (2021) [6] на прикладі аналізу дорожньо-транспортних пригод, особливо релевантний для гірничої промисловості, де технічні порушення часто маскують організаційні недоліки. Доповненням до цього підходу є контрфактичне моделювання, яке через гіпотетичні сценарії «що було б, якби...» дозволяє перевіряти альтернативні траєкторії розвитку подій, як показано у роботі Ruiz-Tagle et al. (2022) [11], де запропоновано ймовірнісну модель аналізу зміни параметрів аварійного розвитку. Застосування таких методів сприяє формалізації процедури встановлення причинних зв'язків і підвищенню обґрунтованості експертних висновків.

Доповнює ці підходи побудова причинних графів – орієнтованих ациклічних структур, де події представлені як вузли, а їхні взаємозв'язки – як спрямовані ребра, що забезпечує системне структурування хронології розвитку інциденту.

Міждисциплінарні розробки також сприяють удосконаленню експертизи.

Зокрема, у галузі управління проєктами Ackermann & Alexander (2016) [12] запропонували використовувати причинне картування для системного погляду на складні проєкти. Нещодавно Ackermann & Maytorena-Sanchez (2024) [13] обговорили переваги та виклики причинного картування у дослідженні проєктів. Ці ідеї можна застосувати і для реконструкції аварій, оскільки виробнича аварія часто є кульмінацією «проєкту» із помилок і подій. Деякі дослідження, зокрема Bracco & Ivaldi (2023) [14], звертають увагу на те, як метафори та графічні зображення аварій впливають на сприйняття ризиків. З цього випливає важливий висновок: спосіб представлення інформації (схеми, графіки, текстові описи) може як підсилювати, так і спотворювати розуміння причинності. Тому експерт має бути обережним при візуалізації ланцюгів подій, уникаючи зайвого спрощення або надмірного ускладнення.

Новітні дослідження підкреслюють роль forensic engineering у встановленні причин катастроф. Alcántara-Ayala et al. (2023) [15] розглядають розвиток напряму Forensic Disaster Analysis, що орієнтується на виявлення не тільки механізму, а й причин техногенних аварій. У гірничій галузі це передбачає аналіз гірничо-геологічних і гірничотехнічних умов та дотримання вимог промислової безпеки. Такий підхід узгоджується з концепцією реконструктивної доказовості, де експерт відтворює цілісну динаміку розвитку аварії на основі встановлених фактів.

Світова практика forensic engineering демонструє успішне застосування Fault Tree Analysis, Bayesian Networks, контрфактичного моделювання та логічного картування подій у споріднених до гірничої галузях – будівництві, нафтовидобутку, транспортній інфраструктурі (Qie & Yan, 2022; Albright, 2023) [16, 17]. Зокрема, Qie & Yan (2022) [16] проаналізували аварії у китайському метробудівництві за допомогою FTA та Bayesian Network, продемонструвавши можливість моделювання складних сценаріїв виникнення аварій через логічні дерева відмов і ймовірнісні ланцюги. Такі підходи релевантні й для шахт, де необхідна багаторівнева оцінка ризиків, наприклад, при вибухах метану внаслідок комбінації технічних і організаційних чинників.

Albright, T. D. (2023) [17] наголошує на важливості перевірки судових доказів на достовірність через моделювання альтернативного ходу подій. Це актуально як у біомедичних, так і в техногенних розслідуваннях. Контрфактичний аналіз дає можливість оцінити, чи мала особа технічну можливість запобігти події, що є ключовим у фазовій моделі.

Актуальні дослідження з explainable AI підкреслюють роль каузальних моделей у побудові логіки експертних систем, що наближає їх до задач судової реконструкції подій (Carloni et al., 2023) [18].

Важливим напрямом розвитку аналітичних підходів є графове подання подій у складних системах. Fahland (2022) [19] запропонував мультимірні графи подій, що поєднують часові, просторові та логічні взаємозв'язки між складовими аварійної ситуації. Подібний підхід запропонували й Guan et al.

(2015) [20], які розробили графи знань для моделювання сценаріїв розвитку інцидентів у техногенних системах. Такі моделі дозволяють структурувати дані про події та причинні взаємозв'язки у формалізованій і верифікованій формі.

Постфактум-аналіз складних інцидентів супроводжується як технічними, так і когнітивними викликами. У цифровій криміналістиці для реконструкції подій вже понад десятиліття використовуються нейронні мережі, здатні моделювати часові послідовності на основі неповних даних (Khan et al., 2007) [21]. Водночас дослідження (Hayashida et al., 2021) [22] демонструють, що навіть за очевидних обставин учасники можуть змінювати інтерпретацію залежно від поведінки інших, що створює ризик когнітивних зсувів. Тому застосування формалізованих логічних моделей набуває особливої ваги для забезпечення об'єктивності висновків.

У світовій судово-експертній практиці спостерігається стійка тенденція до підвищення прозорості, стандартизації та відтворюваності експертних висновків, що визначає вектор розвитку й для української судово-експертної системи.

У вітчизняній експертній практиці праця Mukha & Shaikhislamova (2019) [23] систематизує типові порушення в організації гірничих робіт як чинники аварійності. Водночас у ній відсутній аналіз розвитку події у часі та визначення фаз, на яких існувала можливість запобігання, що обмежує застосування результатів у реконструктивному експертному аналізі й підкреслює актуальність фазового підходу.

У вітчизняній літературі важливим кроком у напрямку методологічного осмислення експертної практики стала колективна монографія Horbenko et al. (2023) [24], у якій систематизовано підходи до встановлення причинно-наслідкових зв'язків при розслідуванні небезпечних подій і нещасних випадків на виробництві. Важливими здобутками роботи є поєднання правових засад, інженерного аналізу та експертної практики, впровадження графічного представлення причинних зв'язків у вигляді «дерева причин», а також акцент на критерії доказовості, верифікації вихідних даних та перевірці експертних висновків на несуперечливість. Окремі розділи містять цінні ідеї щодо просторових і часових характеристик розвитку події та визначення моменту незворотності, що свідчить про прагнення авторів до осмислення інциденту як динамічного процесу. Водночас, незважаючи на глибину емпіричного матеріалу, у монографії відсутня формалізована фазова модель розвитку подій та чітке структурування інциденту за логічно виділеними етапами, а також не конкретизовано критерії технічної можливості запобігання, що обмежує практичне застосування запропонованих підходів для реконструктивного експертного аналізу.

Таким чином, огляд сучасних досліджень свідчить про зростання уваги до формалізованих, графічно репрезентованих та аналітично структурованих підходів до реконструкції інцидентів. І хоча в окремих працях – як вітчизняних,

так і зарубіжних – пропонуються цінні елементи системного аналізу подій, наразі відсутня уніфікована концепція, яка б об'єднувала хронологічну динаміку розвитку подій, причинно-наслідкові зв'язки, критерії технічної можливості запобігання та відповідність вимогам кримінального процесуального законодавства. У відповідь на цей методологічний запит у межах даного дослідження розроблено модульну модель з елементами фазового підходу, що поєднує аналітичну логіку експерта з формалізованою структурою судового висновку.

Методологія дослідження. У межах дослідження застосовано модульний підхід, що передбачає поділ експертного аналізу на послідовні, логічно завершені блоки (модулі) з чітко визначеними аналітичними функціями. Такий підхід підвищує структурованість, гнучкість і відтворюваність дослідження, забезпечує прозорість логіки переходів між аналітичними рівнями та формалізує аргументацію від вихідних даних до остаточного висновку, сприяючи внутрішній несуперечливості та можливості незалежної верифікації результатів. На відміну від традиційного поділу на «етапи», що орієнтований переважно на часову послідовність дій, модульна побудова забезпечує функціональне структурування процесу дослідження. Кожен модуль визначає змістовні рамки конкретної аналітичної дії, встановлюючи уніфікований формат вхідних даних, процедур аналізу та вихідних результатів, що відповідає сучасним підходам до проєктування експертних методик (Ruvín et al., 2021) [5]. У межах модульного підходу передбачено інтеграцію фазового аналізу розвитку події для просторово-часової реконструкції інциденту. Така організація сприяє цифровізації, автоматизації протоколів і стандартизації аналізу складних техногенних подій.

У межах даного дослідження передбачається подальший розвиток модульної концепції через інтеграцію візуалізаційних інструментів – графових моделей, діаграм типу BowTie, таймлайнів, схем розвитку подій. Це створить єдине уніфіковане середовище для фіксації, аналізу та представлення реконструкції аварій відповідно до сучасних тенденцій розвитку forensic engineering.

Запропонована хронологічна модульна модель реконструкції гірничотехнічного інциденту з елементами фазового підходу сформована на основі міждисциплінарного синтезу сучасних міжнародних підходів до аналізу техногенних подій, результатів критичного огляду вітчизняної експертної літератури, вимог кримінального процесуального законодавства України та практичного досвіду судово-експертної діяльності. Архітектура моделі побудована як багаторівнева аналітична структура, яка відображає динаміку розвитку інциденту в часовому, просторовому та організаційно-технічному вимірах.

Модель охоплює п'ять послідовних модулів, кожен із яких орієнтований на розв'язання окремого підкласу експертних завдань. Така структуризація забезпечує послідовність, відтворюваність та формалізованість процесу аналізу,

що є критично важливим для підвищення обґрунтованості та доказової сили експертних висновків у розслідуванні складних техногенних подій.

Результати дослідження і обговорення. У межах реалізації запропонованої модульної концепції з елементами фазового підходу було розроблено та теоретично апробовано п'ять послідовних модулів реконструкції гірничотехнічних інцидентів. Нижче наведено результати цієї роботи.

Модуль 1. Ідентифікація вихідних обставин та підготовка вхідної інформації. Перший модуль моделі присвячено систематизації та первинній оцінці вихідних матеріалів, які надані ініціатором експертизи згідно з вимогами КПК України [1], Закону [2] та Інструкції [3]. Згідно з положеннями статті 14 Закону [2], самостійне збирання матеріалів або самостійний вибір вихідних даних для проведення експертизи є дисциплінарним проступком експерта. Такий підхід забезпечує дотримання процесуальної легітимності експертного дослідження і запобігає викривленню об'єктивності висновків. Особлива увага приділяється оцінці достовірності, повноти та логічної узгодженості наданої інформації, а також відповідності матеріалів вимогам щодо їх належності та допустимості. Важливим завданням є забезпечення дотримання процесуального порядку проведення експертизи, що включає аналіз і документування вихідних даних у межах експертного висновку, виявлення їхніх недоліків і відмежування припущень від встановлених фактів. У разі виявлення неповноти, суперечливості або сумнівів у достовірності матеріалів, експерт має право звернутися до ініціатора експертизи із клопотанням про надання додаткових матеріалів відповідно до вимог процесуального законодавства та Інструкції [3]. Критичну оцінку вихідних даних доцільно здійснювати з опорою на відповідну методику аналізу вхідної інформації, що була розроблена на основі попередніх досліджень (Puhach & Kharchenko, 2025) [25]. Застосування такої методики дозволяє забезпечити прозорість і верифікованість процесу аналізу вхідної інформації, закладаючи обґрунтовану базу для подальших реконструктивних процедур.

Таким чином, Модуль 1 виконує функцію вхідної верифікації та аналітичного структурування, закладаючи основу для послідовної реконструкції подій. Надалі усі етапи експертного аналізу спираються на результати цього модуля, що забезпечує прозорість логіки висновку, узгодженість фактологічної бази та відповідність процесуальним вимогам.

Модуль 2. Просторово-часова реконструкція перебігу подій. На цьому етапі експерт здійснює детальну реконструкцію динаміки розвитку інциденту, формуючи узгоджену хронологію подій у поєднанні з просторовими координатами. Методологічною основою є побудова таймлайну, що включає ключові дії, стани, події, їх часові мітки та джерела походження (документи, протоколи, свідчення, відеоматеріали, журнали устаткування тощо). Для кожного встановленого факту визначаються: дата і час, місце події, учасники, стан системи й технічні умови. У межах цього модуля реалізується фазова модель розвитку події, яка структурує послідовність змін технічного стану системи у

часі та просторі. Такий підхід дає змогу ідентифікувати ключові етапи інциденту, визначити моменти, на яких ще існувала технічна можливість запобігання аварії, та локалізувати точку остаточної втрати контролю над розвитком ситуації. Структуровану характеристику фаз розвитку події наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Фази розвитку гірничотехнічного інциденту у фазовій моделі реконструкції

№ фази	Назва фази	Коротка характеристика	Можливість запобігання
1	Фаза безпечного стану	Всі умови функціонування відповідають нормативним вимогам, відхилень не зафіксовано	Повна
2	Фаза формування загрози	Виявляються перші ознаки небезпеки: відхилення параметрів, порушення норм, ознаки невідповідностей	Можлива за умови своєчасної діагностики та втручання
3	Фаза незворотного розвитку події	Внаслідок тригерного чинника (відмова, неправильне рішення) розвиток стає некерованим	Втрата можливості запобігання
4	Фаза реалізації події	Реалізація аварії, активізація небезпечного виробничого фактора	Відсутня

Такий підхід дозволяє експерту не лише відтворити логіку подій, а й дати відповідь на ключове судово-експертне питання: на якому етапі ще існувала технічна можливість запобігання події і коли контроль остаточно було втрачено.

У ході реалізації цього модуля можуть застосовуватися сучасні інструменти реконструкції подій: causal mapping (Ackermann & Alexander, 2016; Ackermann & Maytorena-Sanchez, 2024) [12, 13], event timelines (Khan et al., 2007) [21], event knowledge graphs (Fahland, 2022; Guan et al., 2015) [19, 20]. Вони дають змогу структурувати події, забезпечити їх верифікацію за джерелами і знизити суб'єктивізм при формулюванні висновків.

Виявлені прогалини у послідовності подій документуються як зони невизначеності та відображаються у висновку; за необхідності експерт має право звернутися до ініціатора експертизи з клопотанням про надання додаткових матеріалів. Просторово-часова реконструкція слугує основою для переходу до наступного модуля – аналізу причинно-наслідкових зв'язків.

Модуль 3. Побудова дерева причинно-наслідкових зв'язків. На цьому етапі здійснюється побудова узагальненого дерева причинності (causal tree), яке дозволяє структурувати всі встановлені обставини та події у вигляді ієрархії причин і умов, що призвели до реалізації надзвичайної події. Дерево формують у зворотному напрямку – від кінцевого інциденту до його безпосередніх і опосередкованих причинних факторів, з урахуванням фазової структури розвитку події. Кожен елемент дерева (вузол) супроводжується коротким описом події чи стану, його часовою прив'язкою, джерелом інформації та класифікацією: безпосередня причина, умова, технічна несправність, управлінське рішення, людський чинник, організаційна вада тощо. Це дозволяє простежити не тільки причинний ланцюг, а й розгалужену мережу взаємопов'язаних впливів.

Під час побудови дерева причинно-наслідкових зв'язків доцільно враховувати багаторівневу природу впливів на розвиток подій: від безпосередніх технічних дій і збоїв на місці події – до управлінських рішень і зовнішніх системних чинників. Для цього може використовуватися методика АссіМар (McIlroy et al., 2021) [6], яка структурно розміщує причини на взаємопов'язаних рівнях і дозволяє комплексно відобразити як локальні, так і стратегічні чинники інциденту. При побудові дерева причинних зв'язків використовується підхід, заснований на структурному аналізі чинників розвитку події, запропонованому в монографії Horbenko et al. (2023) [25], де розглянуто ієрархію вихідних чинників, безпосередніх причин та супутніх обставин.

Візуалізація дерева може бути представлена у вигляді причинного графа або матриці зв'язків, що сприяє подальшому аналізу можливостей запобігання події та об'єктивного оцінювання ролі кожного чинника.

Модуль 4. Оцінка технічної можливості запобігання інциденту. У цьому модулі здійснюється аналіз реальної можливості запобігання розвитку подій, що призвели до надзвичайної ситуації. Оцінка базується на причинно-наслідковому дереві, сформованому в Модулі 3, з ідентифікацією контрольних точок, де втручання могло змінити подальший перебіг подій. Для кожного вузла дерева, що має статус потенційної точки контролю (тобто події, дії чи бездіяльності, які могли перервати розвиток подій), проводиться оцінка технічної можливості запобігання за чотирима критеріями, наведеними у таблиці 2.

Таблиця 2 – Критерії оцінки технічної можливості запобігання події

Критерій	Запитання для аналізу
Просторовий	Чи перебувала відповідальна особа в межах фізичного доступу до місця, де можна було виявити загрозу або здійснити вплив?
Компетенційний	Чи мала особа належний рівень знань, навичок та офіційних повноважень для реагування на загрозу?
Часовий	Чи залишалось достатньо часу для розпізнавання загрози і здійснення дій щодо запобігання?
Функціональний	Чи існували доступні технічні засоби або організаційні механізми для нейтралізації загрози (сигналізація, аварійні вимикачі, інструкції дій тощо)?

Аналіз можливості запобігання розвитку подій здійснюється у межах фазової моделі, визначеної у Модулі 2, з особливою увагою до Фази формування загрози та Фази незворотного розвитку. Оцінка базується на застосуванні чотирьох основних критеріїв: просторового, компетенційного, часового та функціонального. Визначення технічної можливості запобігання ґрунтується на принципі сукупності: вважається, що можливість існувала лише за одночасної відповідності усім чотирьом критеріям.

Однак використання цих критеріїв розглядається не як автономна методика ухвалення висновку, а як один із проміжних аналітичних інструментів у складі багаторівневої системи експертної оцінки. Застосування критеріїв доповнюється

критичним аналізом вихідних даних (Модуль 1), просторово-часовою реконструкцією (Модуль 2), аналізом причинно-наслідкових зв'язків (Модуль 3), а також додатковими перевірочними процедурами, що забезпечують внутрішню несуперечливість та доказовість результатів.

У випадках виявлення неоднозначностей або неповної відповідності критеріям здійснюється поглиблене дослідження обставин з урахуванням фактичної ситуації, контексту прийняття рішень і технічних обмежень. Такий підхід унеможливорює поверхневі висновки та гарантує, що відповідь на питання про технічну можливість запобігання базуватиметься на комплексному, об'єктивному та науково обґрунтованому аналізі.

Таким чином, критерії оцінки технічної можливості запобігання виступають важливою складовою експертної методики, проте їх застосування завжди інтегрується у ширший контекст повного та верифікованого експертного дослідження.

Модуль 5. Формулювання експертного висновку. Модульна структура дозволяє послідовно зібрати всі необхідні дані й результати досліджень для складання висновку, що відповідає вимогам законодавства. Відповідно до ст. 101 КПК [1], «висновок експерта – це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання». Інструкція [3] чітко вказує, що експертний висновок складається з трьох частин: вступної, дослідницької та висновків-відповідей. Запропонована модель забезпечує реалізацію кожного з цих блоків:

Вступна частина містить дані про підстави й умови проведення експертизи та фіксовані матеріали. На цьому етапі використовуються результати Модуля 1 – перелік наданих документів, лабораторних актів, протоколів і технічних даних, які стали вихідною інформацією для дослідження. Тут зазначаються коли, де, ким та на якій підставі призначено експертизу, а також перелік питань і списки досліджуваних матеріалів. Окремо вказується, що експерта попереджено про відповідальність за хибний висновок, що гарантує відповідність процесуальним вимогам.

Дослідницька частина об'єднує результати фаз 2–4 моделі – від просторово-часової реконструкції (Модуль 2) до причинно-наслідкового аналізу та оцінки можливості запобігання (Модулі 3–4). У ній фіксуються застосовані методи та докладно описується процес дослідження і отримані результати. Зокрема, відтворюється хронологія подій, ієрархія причин, логіка аналізу їх взаємодії, а також відображаються результати контрфактичного моделювання (контрфактичні оцінки альтернативного розвитку подій залежно від зміни ключових параметрів ситуації). Зазначені елементи повністю відповідають вимогам про детальний опис досліджень у висновку експерта і забезпечують прозорість логіки аналізу. У цій частині досліджується кожне порушення норм чи технічна несправність у контексті фазового профілю розвитку подій.

Висновки-відповіді узагальнюють результати і дають чіткі відповіді на

поставлені перед експертом питання. Використовуючи інформацію з усіх попередніх модулів, формулюються обґрунтовані висновки про наявність або відсутність причинно-наслідкового зв'язку між діями учасників і наслідком події. Така структура гарантує виконання частини 1 статті 102 КПК України [1] про «обґрунтовані відповіді на кожне поставлене питання».

Таким чином, Модуль 5 інтегрує результати попередніх фаз і уніфікує їх у оформлений експертний висновок. Модульна модель забезпечує повноту та системність підходу: введені етапи й блоки відповідають вимогам Інструкції [3] і КПК України [1], що покращує юридичну коректність і зручність перевірки висновку судом чи слідством.

Висновки. У межах проведеного дослідження запропоновано та обґрунтовано хронологічну модульну модель реконструкції гірничотехнічних інцидентів з елементами фазового підходу у судово-експертній практиці. Модель поєднує структурований причинно-наслідковий аналіз із просторово-часовою реконструкцією подій, забезпечуючи відповідність вимогам кримінального процесуального законодавства України та сучасним методичним стандартам.

Теоретичне обґрунтування засвідчило логічну послідовність і структурованість моделі, її відповідність критеріям обґрунтованості, об'єктивності та відтворюваності висновків.

У подальших дослідженнях передбачається апробація моделі на знеособлених реальних кейсах із практики судових інженерно-технічних експертиз, що дозволить перевірити її ефективність у реальних умовах.

Разом із тим, застосування моделі потребує наявності достовірних і повних вихідних даних. У випадках неповноти або суперечливості інформації необхідно здійснювати додаткову верифікацію, комбінуючи використання різних аналітичних інструментів.

Перспективним напрямом розвитку моделі є її адаптація для застосування в інших видах інженерно-технічних експертиз, насамперед в інженерно-транспортній, дорожньо-технічній, пожежно-технічній, безпеки життєдіяльності, електротехнічній, інженерно-екологічній експертизах, де актуальною є необхідність реконструкції складних послідовностей подій і оцінки можливості запобігання наслідкам.

Таким чином, хронологічна модульна модель з елементами фазового підходу є концептуальною основою для розроблення новітніх експертних методик, орієнтованих на системність, прозорість і наукову обґрунтованість аналізу техногенних інцидентів, з перспективою подальшої адаптації в інших галузях інженерно-технічної експертизи.

Список використаних джерел

1. Verkhovna Rada of Ukraine. (2012). Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1180>
2. Verkhovna Rada of Ukraine. (1994). Zakon Ukrainy "Pro sudovu ekspertyzu".

Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text>

3. Ministry of Internal Affairs of Ukraine. (2017). Instruksii z orhanizatsii provedennia ta oformlennia ekspertnykh provadzhzen u pidrozdilakh Ekspertnoi sluzhby MVS Ukrainy [Instructions for the Organization and Documentation of Expert Proceedings in the Units of the Expert Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1024-17>
4. Ministry of Justice of Ukraine. (n.d.). Reiestr metodyk provedennia sudovykh ekspertyz [Register of Methods for Conducting Forensic Examinations]. Retrieved from <https://rmpse.minjust.gov.ua/search>
5. Ruvyn, O. H., Poltavskiy, A. O., Budko, T. V., Holikova, T. D., Zherebko, O. I., Kaminskyi, A. M., Molyboha, M. P., Nazarov, V. V., Krymchuk, S. H., & Svintsitskiy, A. V. (2021). Rozroblennia ekspertnykh metodyk: zmist, struktura, oformlennia (z urakhuvanniam mizhnarodnykh standartiv, pryiniatykh v Ukraini). Kyiv: KNDISE. Retrieved from <https://kndise.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/sdwdwsa-1.pdf>
6. McIlroy, R. C., Plant, K. L., & Stanton, N. A. (2021). Intuition, the AcciMap, and the question “why?” Identifying and classifying higher-order factors contributing to road traffic collisions. *Human Factors and Ergonomics in Manufacturing*, 31(6), 521–533. DOI: 10.1002/hfm.20902
7. Kukucka, J., & Dror, I. E. (2022). Human factors in forensic science: Psychological causes of bias and error. In *The Oxford Handbook of Psychology and Law*.
8. Morrison, G. S. (2022). Advancing a paradigm shift in evaluation of forensic evidence: The rise of forensic data science. *Forensic Science International: Synergy*, 5, 100270. DOI: 10.1016/j.fsisyn.2022.100270
9. Guidotti, R. (2024). Counterfactual explanations and how to find them: Literature review and benchmarking. *Data Mining and Knowledge Discovery*, 38, 2770–2824. DOI: 10.1007/s10618-022-00831-6
10. Jiang, Z., Wei, L., & Kocaoglu, M. (2023). Approximate causal effect identification under weak confounding. In *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML'23)*. PMLR.
11. Ruiz-Tagle, A., Lopez-Droguett, E., & Groth, K. M. (2022). A novel probabilistic approach to counterfactual reasoning in system safety. *Reliability Engineering and System Safety*, 228, 108785. DOI: 10.1016/j.ress.2022.108785
12. Ackermann, F., & Alexander, J. (2016). Researching complex projects: Using causal mapping to take a systems perspective. *International Journal of Project Management*, 34(6), 891–901. DOI: 10.1016/j.ijproman.2016.04.001
13. Ackermann, F., & Maytorena-Sanchez, E. (2024). The benefits and challenges of using causal mapping for project studies. *Project Leadership and Society*, 5, 100161. DOI: 10.1016/j.plas.2024.100161
14. Bracco, F., & Ivaldi, M. (2023). How metaphors of organizational accidents and their graphical representations can guide (or bias) the understanding and analysis of risks. *Journal of Intelligence*, 11(10), 199. DOI: 10.3390/jintelligence11100199

15. Alcántara-Ayala, I., Burton, I., Lavell, A., et al. (2023). Forensic investigations of disasters: Past achievements and new directions. *Jambá: Journal of Disaster Risk Studies*, 15(1), a1490. DOI: 10.4102/jamba.v15i1.1490
16. Qie, Z., & Yan, H. (2022). A causation analysis of Chinese subway construction accidents based on fault tree analysis–Bayesian network. *Frontiers in Psychology*, 13, 887073. DOI: 10.3389/fpsyg.2022.887073
17. Albright, T. D. (2023). A scientist's take on scientific evidence in the courtroom. *PNAS*, 120(41), e2301839120. DOI: 10.1073/pnas.2301839120
18. Carloni, G., Berti, A., & Colantonio, S. (2023). The role of causality in explainable artificial intelligence. Preprint, arXiv:2309.09901.
19. Fahland, D. (2022). Process mining over multiple behavioral dimensions with event knowledge graphs. In *Process Mining Handbook* (Vol. 448). Springer.
20. Guan, S., Cheng, X., Bai, L., et al. (2015). What is Event Knowledge Graph: A Survey. *Journal of LaTeX Class Files*, 14(8), 1–20.
21. Khan, M. N. A., Chatwin, C. R., & Young, R. C. D. (2007). A framework for post-event timeline reconstruction using neural networks. *Digital Investigation*, 4(3–4), 146–157.
22. Hayashida, K., Miyawaki, Y., Nishi, Y., & Morioka, S. (2021). Changes of causal attribution by a co-actor in situations of obvious causality. *Frontiers in Psychology*, 11, 588089. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.588089
23. Mukha, O. A., & Shaikhislamova, I. A. (2019). Causal relationship expertise in the organization of work in the mining area. *Forensic Herald*, (2), 27–33.
24. Horbenko, V. V., Kuzmenko, O. O., Harbuz, M. V., & Horbenko, V. O. (2023). *Vyrishennia sytuatsiinykh zavdan pry rozsliduvanni neshchasnykh vypadkiv i inshykh nebezpechnykh podii: Monohrafiia [Solving Situational Tasks in the Investigation of Accidents and Other Dangerous Events: Monograph]*. Kharkiv: NTU "KhPI".
25. Puhach, I., & Kharchenko, V. (2025). Otsinka vykhidnykh danykh u sudovii hirnykhotekhnichnii ekspertyzi v konteksti normatyvnykh obmezhen i mezh tekhnichnoi interpretatsii. *Innovative Approaches in Modern Science and Technology*, 319–324.